

El efecto de la edad y estructura de árboles hospederos en epífitas

Rafael Vega Gassós

Thorsten Krömer

Centro de Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana,
Xalapa, Veracruz

Palabras clave

bromelias, clima, dispersión por viento, orquídeas, propágulo, ramificación

Vista al dosel de un gran árbol hospedero de múltiples plantas epífitas. Fotografía: Rafael Vega Gassós

Resumen

Las epífitas se caracterizan por ser plantas que crecen sobre otras plantas, principalmente árboles, sin desarrollar una relación parásita con su hospedero y sin conexión con el suelo. Sin embargo, no todos los árboles ofrecen un hogar ideal para el crecimiento de las llamadas “plantas del aire”, ni logran ser buenos hospederos. Esta importante connotación, presente en los ecosistemas Neotropicales que albergan epífitas, ha permitido acercarnos a la idea de que los árboles viejos y de grandes dimensiones representan un bastión para la vida epífita donde sea que se encuentren, pero ¿esta regla se respeta siempre? En este ensayo profundizaremos en algunos aspectos ecológicos clave que pretenden ofrecer una explicación de por qué los grandes árboles ancianos son el hábitat ideal para las epífitas vasculares, incluyendo orquídeas, bromelias y helechos, entre otras, y en qué casos particulares no se cumple la regla.

Érase una vez un bosque viejo

Cuando los hobbits Merry y Pippin, dos personajes de la novela “El Señor de los Anillos” consiguen escapar de las fuerzas de Sauron, encuentran la oportunidad de refugiarse en el bosque viejo, un lugar legendario descrito como inhóspito, oscuro y siniestro, con una apariencia clásica de los cuentos de hadas. No obstante, existe algo más perceptible; un aspecto de vejez, representada por la gran dimensión de los árboles, pero también por otra cosa: una exuberante vida vegetal creciendo, alfombrando las cortezas marrones y grisáceas con los verdes vivos de musgos, de enredaderas caprichosas subiendo al dosel y tapices de

líquenes variopintos. Aunque este bosque viejo sea producto de la viva imaginación del escritor J.R.R. Tolkien, hay algo de cierto que logra transmitir: los árboles grandes y viejos suelen venir acompañados de plantas que crecen sobre sus hospederos sin parasitarlos. A estas plantas se les conoce en la botánica cómo epífitas, o plantas del aire, que dependen de los árboles y del microambiente generado en ellos, puesto que obtienen sus nutrientes del aire y de la lluvia al no tener conexión con el suelo. Las epífitas son un grupo muy heterogéneo y taxonómicamente diverso, que incluye plantas vasculares (p.ej., orquídeas, bromelias, aráceas, helechos), las cuales transportan agua y nutrientes mediante tejidos especializados, a diferencia de las plantas no-vasculares (p.ej., líquenes, musgos, hepáticas). A continuación, proporcionamos el contexto ecológico del importante papel que desempeñan los árboles maduros como hábitat para las epífitas.

Nuevas latitudes por explorar

Para el siglo XIX, las expediciones científicas a los sitios inexplorados del planeta eran cada vez más comunes, y para el botánico alemán A.F.W. Schimper fue la oportunidad para lograr un objetivo: estudiar las extraordinarias plantas epífitas. Cuando llegó a Estados Unidos en el año de 1881, se detuvo en el estado de Florida para documentar la increíble asociación de epífitas en los encinos sureños (*Quercus virginiana*). Esta colonización era dominada por la bromelia *Tillandsia usneoides* (Figura 1A) y hacía recordar a los grandes líquenes colgantes (asociación simbiótica entre algas y hongos) en robles europeos, pero con la gran diferencia de que estas plantas, llamadas paxtle o heno, pertenecen a las angiospermas, ya que tienen flores, aunque muy diminutas, casi imperceptibles (Figura 1B, C). En los años posteriores, Schimper recorrería el sur del continente americano hacia latitudes más bajas reuniendo la evidencia ecológica suficiente para publicar su obra pionera “La vegetación epífita en las Américas”.

Figura 1. (A) Encino barcino (*Quercus oleoides*) con una profusa abundancia de la bromelia *Tillandsia usneoides* en Veracruz, México. (B) Vista cenital de una flor del paxtle o heno, en donde se puede observar algunas partículas de polen dispersas en los pétalos. (C) Comparativa de tamaño de la flor con una moneda de 1 peso mexicano, alcanzando menos de 10 mm de alto. Fotografías: Rafael Vega Gassós

En este libro, Schimper (1888) no solo reconoce la ausencia de epífitas vasculares en su Europa natal, sino que logra identificar que, en el Neotrópico, la riqueza de estas plantas parecía inagotable y su número crecía conforme nos acercábamos al ecuador. En su recorrido, logró documentar la existencia de orquídeas, bromelias, aráceas, helechos e incluso algunas cactáceas, todas nativas para el Nuevo Mundo, y creciendo de manera agregada sobre grandes árboles en inmensos bosques y selvas tropicales mesoamericanas, andinos y amazónicas (Figura 2). Estos ecosistemas son tan ricos en epífitas, ya que ofrecen condiciones climáticas estables de alta humedad y temperatura (Gentry y Dodson 1987), que son requerimientos indispensables para la supervivencia de la mayoría de estas plantas. Además, cuentan con la notable presencia de enormes y longevos hospederos que alzan sus ramas al cielo decenas de metros. Las epífitas y los grandes árboles son elementos conspicuos, estrechamente vinculados en los países neotropicales. Si pudiéramos observar la historia de un bosque a través de un portal en el tiempo, veríamos cómo los árboles de lento crecimiento permanecen hasta convertirse en grandes ancianos que sostienen abundantes epífitas. Ahora, si observamos a las alturas algo ocurre: las especies de epífitas se acumulan sobre las ramas, y en ocasiones una encima de otra, como una forma de sucesión en los aires. Este aspecto, que es abordado por otro botánico alemán en su reciente libro “Plantas sobre plantas” (Zotz 2016), cobra razón en la misma longevidad y tamaño de los hospederos, actuando como receptores pasivos a través de décadas, y captando la mayor cantidad de propágulos de epífitas.

Figura 2. (A) Árbol colonizado por una gran variedad de epífitas en Los Tuxtlas, Veracruz. (B) Orquídea epífita de la especie *Comparettia falcata* en San Marcos, Veracruz. (C) Bromelia tanque de la especie *Tillandsia deppeana* en Xalapa, Veracruz. (D) Agrupación de helechos epífitos del género *Asplenium* en San Marcos, Veracruz. Fotografías: Thorsten Krömer (A) y Rafael Vega Gassós (B, C, D)

Aunque no es una regla general, es común que, a medida que los árboles crecen en altura, pero sobre todo a lo ancho, intercepten una mayor cantidad de semillas o propágulos de epífitas. Estas estructuras, por lo general ligeras, en su mayoría exhiben adaptaciones para la dispersión anemócora (por viento), como es el caso de las diminutas semillas de las orquídeas o las esporas de los helechos. Un caso específico de este tipo de dispersión, son las semillas aladas de las bromelias del género *Tillandsia* (Mondragón y Calvo-Irabién 2009), similar a las semillas con vilanos en forma de paracaídas de la planta herbácea llamada diente de león (*Taraxacum officinale*). Otras especies de epífitas, como algunas aráceas, cactáceas y peperomias, son dispersadas por animales (llamada zoocoria), intercambiando frutos carnosos por un servicio de transporte de semillas. La fauna que habita el dosel como las aves, murciélagos e incluso roedores arborícolas son los principales dispersores en las alturas (Krömer *et al.* 2024).

Cuando se conjugan dos aspectos clave, es decir, un gran hospedero y un clima estable, ocurren situaciones como lo reportado por los botánicos australianos Catchpole y Kirkpatrick (2011), donde en un solo árbol emergente (*Ficus crassiucula*), que sobresale por encima del dosel del bosque de niebla peruano, registraron un total de 190 especies de epífitas vasculares. ¡Este número es incluso mayor que la riqueza de epífitas encontradas en algunos bosques tropicales! Es en ecosistemas como el bosque de niebla andino, que se caracteriza por su alta humedad relativa y constante nubosidad, donde las plantas epífitas pueden explotar su potencial para colonizar grandes árboles de hasta 32 m de altura o más. Esto confirma nuestra regla y se puede argumentar, que existe una tendencia de los grandes y longevos árboles para ser el hogar definitivo de epífitas.

Pero la regla de la edad y el tamaño no es infalible

Como suele ocurrir en la naturaleza, la regla que se aplica para un caso específico puede no ser funcional para otro. En este sentido, existen factores que suman o restan la posibilidad de que un árbol pueda tener una mayor o menor riqueza de epífitas. A continuación, exploraremos algunos ejemplos.

Las secuoyas gigantes (*Sequoia sempervirens*; Figura 3A) de la costa californiana en Estados Unidos son la especie de árbol más alta del mundo, ya que rebasan los 110 m de altura y pueden tener hasta 1,800 años de antigüedad. Con estos atributos deberían ser los mayores hospederos de epífitas en el planeta, ¿verdad? Pero la respuesta es no. Las secuoyas apenas albergan la riqueza de una docena de epífitas vasculares (Sillet 1999). La explicación podría tener que ver con el clima donde habitan. En las costas de California, las estaciones del año son más marcadas que en zonas tropicales, creando un clima menos estable, produciendo heladas ocasionales en invierno y sequías sofocantes en verano. Algo similar ocurre con la

pata de elefante (*Beaucarnea recurvata*; Figura 3B), un arbusto longevo, endémico de México, que puede llegar a medir hasta 15 m de altura y vivir cientos de años. Sin embargo, tampoco es sorpresa que la frecuencia de plantas epífitas sobre esta planta sea baja o nula. Su gran limitante es el ambiente semiárido donde crece, además su estructura inusual conformada por un tallo engrosado liso y seco, que juntos con sus ramas delgadas tampoco ofrece condiciones adecuadas para el establecimiento de plantas epífitas.

Por último, ¿qué pasa cuando no son el clima o la morfología, los aspectos que fallan para que grandes árboles sean buenos hospederos? Hay algo en común que tienen el álamo blanco (*Platanus mexicana*; Figura 3C) y el palo mulato (*Bursera simaruba*; Figura 3D), uno crece en bosques ribereños adyacentes a ríos o lagos, el otro en selvas, y ambos pueden alcanzar tamaños considerables. Sin embargo, estos árboles tampoco son buenos hospederos. La razón es simple, su corteza exfoliante, la cual se desprende y es reemplazada periódicamente en la mayor parte del tronco y las ramas. Esto se convierte en un descarte total de las pocas epífitas que hayan germinado en su superficie, ya que estos dos árboles mudan su corteza frecuentemente.

Figura 3. Árboles y su relación hospedera con epífitas vasculares. (A) Toma transversal de secuoyas rojas (*Sequoia sempervirens*) en California, Estados Unidos. (B) Pata de elefante centenaria (*Beaucarnea recurvata*) en un matorral del Valle de Tehuacán, Puebla. (C) Vista al interior del dosel de un álamo blanco (*Platanus mexicana*) reflejando la corteza exfoliante. (D) Árbol de palo mulato (*Bursera simaruba*) en un cafetal bajo sombra, reflejando su corteza exfoliante. Fotografías: Thorsten Krömer (A, B) y Rafael Vega Gassós (C, D)

Conclusión

Los ejemplos anteriores demuestran que en la ecología de las plantas epífitas no hay reglas fijas. Esto puede parecer desalentador, pero es un llamado de atención para observar más a detalle. Todas las epífitas tienen en común su falta de conexión con el suelo, pero no todas se desempeñan de la misma manera. Queda claro que tenemos un universo de posibilidades y variaciones entre epífitas, hospederos y ambientes, pero no se puede negar la atracción que los grandes árboles tienen sobre la comunidad de estas plantas del aire. Con su éxito incluso podemos reconstruir parcialmente la historia de un sitio al observar lo que habita

en él, al reconocer: ¿qué hay?, ¿qué no hay? y ¿por qué no lo hay? Éstas se vuelven preguntas que como detectives de la naturaleza debemos hacernos para documentar el pasado. Estos ancianos nobles, cuentacuentos de lo que alguna vez fue, tienen una historia que relatar, lo único que debemos hacer es aprender a observar y escuchar.

Agradecimientos

Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT), beca para estudios de maestría otorgada al primer autor (CVU 2051002). Posgrado en Ecología Tropical, Centro de Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana.

Literatura citada:

- Catchpole DJ, Kirkpatrick J. 2011. The outstandingly speciose epiphytic flora of a single strangler fig (*Ficus crassiuscula*) in a Peruvian montane cloud forest. En LA Bruijnzeel, FN Scatena, LS Hamilton, eds. Tropical montane cloud forests: Science for conservation and management. Cambridge: Cambridge University Press, 142-146.
- Gentry AH, Dodson CH. 1987. Diversity and biogeography of neotropical vascular epiphytes. *Annals of the Missouri Botanical Garden*, 74:205-233.
- Krömer T *et al.* 2024. Epífitas vasculares como fuente de agua y alimento para la fauna. *Boletín de la SCME*, 4:31-40.
- Mondragón D, Calvo L. 2009. Seed dispersal and germination of the epiphyte *Tillandsia brachycaulos* (Bromeliaceae) in a tropical dry forest, Mexico. *The Southwestern Naturalist*, 51:462-470.
- Schimper AFW. 1888. Die epiphytische vegetation Amerikas. Fischer.
- Sillett SC. 1999. Tree crown structure and vascular epiphyte distribution in *Sequoia sempervirens* rain forest canopies. *Selbyana*, 20: 76-97.
- Zotz G. 2016. Plants on plants-the biology of vascular epiphytes. Berlin: Springer, 265-272.

¿Quiénes escriben?

Rafael Vega Gassós es biólogo (2018) egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana en Xalapa. Actualmente, es alumno de la Maestría en Ecología Tropical del Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO-UV), donde desarrolla su investigación de tesis sobre la diversidad de epífitas vasculares en tres tipos de ambientes antropizados en el centro de Veracruz. Sus áreas de interés abarcan la ecología de plantas epífitas, como otros programas de investigación referidos a la ecología y la conservación biológica, además de temas relacionados a la filosofía de la ciencia.

Contacto: zS24019366@estudiantes.uv.mx

Thorsten Krömer es Maestro en Biología (1997) y Doctor en Ciencias Naturales (2003) por la Universidad de Göttingen, Alemania. Realizó una estancia posdoctoral (2005-2007) en la Estación de Biología Tropical “Los Tuxtlas” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente, es Investigador Titular C de tiempo completo del Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO) de la Universidad Veracruzana en Xalapa, donde también es profesor del posgrado en “Ecología Tropical”. Sus áreas de interés son la diversidad, distribución, ecología, conservación y sistemática de las epífitas vasculares, con enfoque en las especies de Araceae, Bromeliaceae, Orchidaceae, *Peperomia* y helechos. Sus proyectos y publicaciones recientes abarcan trabajos sobre patrones de diversidad de estas plantas a lo largo de gradientes de elevación y disturbios antropogénicos, inventarios florísticos y evaluaciones del estado de conservación según criterios de la NOM-059 y UICN, así como la biología floral y reproductiva de aráceas y bromelias.

Contacto: tkromer@uv.mx